

УДК 37.013.42 + 37.013.73

**ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Г.Г. ШПЕТА В ПАРАДИГМЕ
СОЦИО-КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА**

О. В. Стукалова

*Доктор педагогических наук, доцент,
ORCID 0000-0001-8377-2388,
e-mail: stukalova@obrazfund.ru,
ведущий научный сотрудник,
Институт педагогики, психологии
и социальных проблем,
г. Казань, Республика Татарстан;
заместитель директора Благотворительного
фонда содействия развитию социально-
культурных инициатив и попечительства «Образ
жизни» по образовательным программам,*

М. А. Лазарев

*г. Москва, Россия
ORCID 0000-0002-4040-0987,
e-mail: humanityspace@gmail.com,
кандидат педагогических наук, профессор,
главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций
и Всероссийских проектов,
г. Москва, Россия*

**THE PHILOSOPHICAL CONCEPT OF G. G. SHPET IN THE PARADIGM
OF THE SOCIO-COGNITIVE APPROACH**

O. V. Stukalova

*DSc of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Leading Research Fellow of the Institute
of Pedagogy, Psychology and Social Problems,
Kazan, Republic of Tatarstan;
Deputy Director of the Charitable Foundation
for the Promotion of Social and Cultural Initiatives
and Guardianship "Way of Life"
for educational programs,
Moscow, Russia*

M. A. Lazarev

*PhD of Pedagogical Sciences, Professor of Russian
Academy of Natural Sciences, Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia, Department of
Scientific Confer-ences and All-Russian Projects,
Moscow, Russia*

Abstract. The purpose of the article is to give a brief overview of the philosophical ideas of the outstanding Russian scientist G. G. Shpet in the context of the conceptual positions of the socio-cognitive approach developed at the Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems (E. Yu. Levina and others). It is shown that the connection with the philosophy of Shpet of this approach is determined by a number of factors – first of all, by the fact that the socio-cognitive approach focuses on the subjectivity of the educational process: a person who is open to development is always at the center of education. It is concluded that the reliance on the ideas of G. G. Shpet in the implementation of the socio-cognitive approach into practice makes it possible to focus the attention of specialists in the field of education on the choice of optimal conditions for the professional training of a “man of the future”, capable of a conscious understanding of the meanings of being.

Keywords: concepts, socio-cognitive approach, G. G. Shpet, linguistic consciousness, cultural conformity, human conformity, higher education.

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0599-2021-0004 «Проблема современной методологии изучения формирования и развития человека в эпоху цифровизации».

The article was prepared as part of the state task No. 0599-2021-0004 "The problem of modern methodology for studying the formation and development of a person in the era of digitalization".

Разработанный сотрудниками Лаборатории когнитивной педагогики и цифровизации образования ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» социо-когнитивный подход направлен на создание парадигмы образования, которая не только опирается на многовековые достижения гуманитарного знания, но и формирует собственные закономерности через системные когнитивные интерпретации с учетом всех особенностей образовательных организаций [1], образовательных процессов и педагогических взаимодействий в развитии Homo de futuro (человека будущего [7]) – понимаемого прежде всего как Человека знания [4]. Данная парадигма определяет обновление теоретико-методологических основ высшего образования [3].

Актуальность обращения к трудам выдающегося отечественного философа Г. Г. Шпета в контексте социо-когнитивного подхода обусловлено рядом факторов:

1. Социо-когнитивный подход структурирует образовательный процесс на эпистемологических принципах интериоризации смыслов познания профессионально значимых текстов.

2. Социо-когнитивный подход акцентирует внимание на субъектности образовательного процесса: в центре образования всегда стоит личность, открытая к развитию.

3. Познание в парадигме социо-когнитивного подхода является не внешне социальным, а внутренне социальным.

4. Социо-когнитивный подход опирается на фундаментальность аксиологичности познания, определяя миссию профессии как основу подготовки будущего специалиста.

5. Содержанием образования становится организация комплексного социо-

культурного взаимодействия всех субъектов – в т.ч. университета, понимаемого как целостный самостоятельный участник системы.

Выделенные факторы соотносятся с позициями, обстоятельно рассмотренными в трудах Г. Г. Шпета, который аргументированно утверждал, что важнейшей особенностью общества как объекта социально-гуманитарного познания является взаимопроникновение социальной реальности и «мира человека» [9]. Таким образом, философ заострял внимание на потенциале объективации содержания человеческого сознания, понимая субъективное «Я» как сознаваемую социальную «вещь» [2], имеющую свое содержание, предмет и свой смысл (см. текст «Сознание и его собственник»).

В парадигме социо-когнитивного подхода высвечивается и глубина воззрений Г. Г. Шпета на единство научного знания как идеала рациональности. В то же время ученый доказывает необходимость освобождения рационального познания от излишней абстрактности и формалистичности. В работах Шпета рассматриваются вопросы привлечения к познанию интуиции, создающей ситуацию фиксации постоянно меняющейся реальности научного знания.

Следуя за мыслью Шпета, можно увидеть, как меняется ракурс исследовательской позиции и обновляется осмысление форм структурной организации познания, как в этом процессе раскрываются когнитивные слои знания, сложившиеся в ходе продвижения научного опыта [8]. При этом для философа принципиальным является положение о том, что научный опыт формируется в конкретной полноте его культурно-социального содержания, а не в абстрактной форме восприятия опыта как «вещи в себе». Опыт, считал

Г. Г. Шпет, нельзя сводить к индивидуальному сознанию, он может быть выявлен только в широком социокультурном контексте [6].

При этом мыслитель не останавливался на вычлениии социального в отдельный бытийный пласт, который существует рядом с фактическим и идеальным, но полагал, что этот пласт первичен по отношению к ним. Мы видим здесь философское обоснование важнейшей концептуальной позиции социо-когнитивного подхода – позиции, которую можно сформулировать следующим образом: «Культурообразное воспитание студентов – это педагогически организованный процесс взаимодействия субъектов образования». В данном случае мы говорим о формировании в процессе получения высшего образования личностной концептосферы будущего специалиста, т.е. речь идет об обеспечении целостности освоения культурных универсалий как личностных смысловых установок, имеющих эмоциональные ценностные коннотации, что, в целом, составляет сущность личностно-профессиональной картины мира.

Другим ключевым понятием философии Г. Г. Шпета является понятие «языковое сознание». Размышляя об этом понятии, Шпет отстаивает всеобщность логического слоя в структуре сознания, разделяя при этом процессы логизации и осмысления [9]. Данные процессы объединяются в слове, которое пронизывает и чувственный, и разумный опыт, объединяя их в единое целое. Утверждение фундаментальной роли логических форм в понимании – научное открытие Шпета. Этим он преодолевает перекося философии начала XX века, когда преобладала психологическая теория образования понятий из единичных представлений. В результате философских исследований Шпета была выявлена социально-знаковая природа понимания, его специфика как способа познания, тем самым обозначено место проблемы понимания в теории познания [5].

Что входит в понятие «языковой сознание»?

- представление о специфической функции осмысления как своеобразного самостоятельного пути к смысловым характеристикам идеи;
- понимание смысла как сущности сознания, сложнейшего многоуровневого образования, которое должно непосредственно усматриваться рациональной интуицией как нечто очевидное и осознаваться;
- сам синтетический процесс понимания обеспечивается истолкованием и интерпретацией.

В парадигме социо-когнитивного подхода это понятие раскрывает сущность образовательного процесса, в котором субъект образования трактуется как творец, открытый к саморазвитию, основанному на постижении взаимосвязей образования и культуры, представляющей систему ценностей.

Идеи Г. Г. Шпета отражаются и в таком важнейшем концепте социо-когнитивного подхода, как *человекосообразность*.

Так, философ неоднократно подчеркивал значение духовного возвышения, осуществляемого в образовании – ведь именно духовность отражает реальность, в ней закодировано отношение людей к окружающему миру, отраженное в предметах культуры – искусстве и, прежде всего, языке. Шпет был убежден, что в познании особенно важно передать отношение людей к определенному предмету или явлению. Лишь пропущенные сквозь отношение человека предметы культуры становятся носителями духовности, этических заповедей. Это четко коррелирует с позициями социо-когнитивного подхода относительно значимости человекосообразности как опоры в структурировании содержания образования. Концепт человекосообразности акцентирует ценностную составляющую образования, осуществляемую в интеграции универсальных учеб-

ных действий: когнитивных, креативных, деятельностных, коммуникативных, ценностно-смысловых. Задача университета как субъекта образования, делающего опору на позиции человекосообразности, в этом контексте состоит в том, чтобы подготовить к самореализации – и профессиональной, и социальной – нестандартно мыслящего человека, готового к самостоятельной и социально ответственной жизнестроительной стратегии.

Таким образом, рассмотрение позиций философских трудов Г. Г. Шпета в парадигме концептов социо-когнитивного подхода позволяет заключить, что:

1) перспективы развития высшего образования связаны с представлениями о приоритетности культуросообразности и человекосообразности, что предполагает создание особой образовательной среды;

2) современное высшее образование невозможно без продуманного и структурированного погружения в пространство культуры, которая осознается как высокая духовная ценность;

3) опора на теоретические идеи Г. Г. Шпета в имплементации социо-когнитивного подхода в практику позволяет акцентировать внимание специалистов в сфере образования на выборе оптимальных условий для профессиональной подготовки «человека будущего», способного к осознанному пониманию смыслов бытия, стремящегося к целостной картине мира и ее гибкой социально ориентированной интерпретации.

Библиографический список

1. Когнитивная педагогика: учебно-методическое пособие / Р.Х. Гильмеева, А. Р. Камалеева, А.С. Кац, Е.Ю. Левина, В.Ш. Масленикова, Л.Ю. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова; под науч. ред. Е. Ю. Левиной. – Казань: ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», 2020. – 228 с.
2. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2013. – Т. 2, № 4. – С. 666–674.
3. Левина Е.Ю., Никулин С.Г. Социокогнитивный подход в концепции образования взрослых // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2019. – № 4 (36). – С. 106–112.
4. Левина Е.Ю., Мухаметзянова Л.Ю. Развитие Человека знания в ракурсе когнитивной парадигмы // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 3 (140). – С.8–18.
5. Марцинковская Т.Д. Густав Густавович Шпет – жизнь как проблема творчества // Психологические исследования. – 2009. – Т. 2, № 4. <https://doi.org/10.54359/ps.v2i4.995>
6. Мясников В.С. Густав Шпет: труды и годы. С. 5–32 / Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Материалы. В 2 ч. – М.: Памятники исторической мысли, 2002. – 1168 с.
7. Олесина Е.П. Футуризм как эксперимент над временем // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2013. – Т. 2, № 2. – С. 345–354.
8. Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. В 2 ч. Ч. 1. Материалы / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. – М.; СПб.: Университетская книга, 2014. – 510 с.
9. Шпет Г. Г. Мысль и слово. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2005. – 688 с.

© Стукалова О. В., Лазарев М. А., 2022